

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ

¹Абдуллаева Феруза Сайдахматовна, ²Файзуллаева Шерали Мавруталиевич,
³Хуррамова Азиза Хусниддинович

^{1,2,3}Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10827431>

Аннотация. В данной статье описано эффективное использование возможностей передовых зарубежных образовательных технологий при организации использования современных педагогических и информационных технологий для повышения эффективности уроков математики. В частности, организация уроков математики через сайт Kahoot способствует повышению внимания и интереса учащихся.

Ключевые слова: игровая образовательная платформа Kahoot, создание Kahoot, влияние Kahoot на повышение интереса учащихся к уроку, история Kahoot.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время организация обучения математике с использованием различных информационных и коммуникационных технологий является потребностью времени. Одним из наиболее эффективных способов является организация использования различных программ и сайтов при обучении математике. Оооо! — это игровая обучающая платформа, используемая в качестве образовательной технологии в школах и других образовательных учреждениях. Его образовательные игры «kahoots» представляют собой создаваемые пользователем викторины с несколькими вариантами ответов, доступ к которым можно получить через веб-браузер или Kahoot! приложение.

Kahoot! может использоваться для проверки знаний учащихся, формативного оценивания или в качестве перерыва от традиционных занятий в классе. Kahoot! также включает викторины. Эта обучающая платформа похожа на другие технологические инструменты обучения, такие как Wooflash, Socrative или Quizlet.

Kahoot! Основана в 2012 году Йоханом Брандом, Йоханом Брандом и Мортенем Версвиком в сотрудничестве с Норвежским университетом науки и технологий. Они сотрудничали с профессором Альфом Инге Вангом, а позже к ним присоединился норвежский предприниматель Осмунд Фурусет. Оооо! Частная бета-версия была запущена на SXSWedu в марте 2013 года, а бета-версия была выпущена для публичного доступа в сентябре 2013 года.

Kahoot! предназначен для социального обучения, когда учащиеся собираются вокруг общего экрана, такого как интерактивная доска, проектор или монитор компьютера. Дизайн игры таков, что игрокам приходится часто смотреть на свои устройства. Геймплей прост; все игроки подключаются, используя созданный игровой PIN-код, отображаемый на общем экране, и используют устройство для ответа на вопросы, заданные учителем, руководителем бизнеса или другим человеком. Эти вопросы можно конвертировать в призовые баллы. Игроки-создатели могут выбрать, получать ли они 0, 1000 или 2000 очков. Очки, которые получает игрок, рассчитываются на основе того, сколько игрок может получить и сколько времени ему понадобится, чтобы ответить. Чем быстрее и правильнее

ответит игрок, тем больше очков он получит. Результаты отображаются в таблице лидеров после каждого вопроса. Игрок также может выигрывать серии, что означает, что он отвечает на большее количество вопросов подряд. Чем лучше их реплика, тем больше очков они получают за правильный ответ на вопрос.

Kahoot! можно играть через веб-браузер или в приложении на мобильных устройствах.

В марте 2017 года Kahoot! достигла одного миллиарда активных игроков, а в мае сообщалось, что у компании было 50 миллионов активных пользователей в месяц. В сентябре 2017 года Kahoot! запустил мобильное приложение для выполнения домашних заданий. С 2017 года Kahoot! Northzone привлекла \$26,5 млн финансирования от Creandum и Microsoft Ventures. По состоянию на 11 октября 2018 г. Kahoot! Оценивается в 300 миллионов долларов. По состоянию на 11 июня 2020 г. Kahoot! Он был оценен в 1,5 миллиарда долларов и привлек дополнительный капитал из Северной зоны.

Начиная с 2020 года Kahoot! теперь можно использовать разные типы вопросов. Викторина – это базовый тип вопросов. Для этого вопроса требуется как минимум 2 варианта ответа, один из которых должен быть отмечен как правильный ответ. Дополнительная платная подписка добавляет возможность выбора между «одиночным выбором» или «множественным выбором». Одиночный выбор означает, что игрок может выбрать только один вариант, а множественный выбор означает, что пользователь может выбрать любое количество из четырех предоставленных вариантов. Существует также вариант «истина» или «ложь», основное отличие которого состоит в том, что только два варианта (истина или ложь) неизменяемы и не могут быть изменены. Эти два типа не требуют продления учетной записи. Следующий тип вопросов является открытым, то есть игроки должны ввести правильный ответ, чтобы получить очки. Автор должен выбрать принятый ответ, но он может указать более одного принятого ответа. Последний тип вопросов — это головоломка, которая требует от игрока выстроить четыре варианта ответа в том порядке, который создатель считал правильным. Например: отсортируйте страны по численности населения от наименее населенной до самой густонаселенной.

В конце игры на трибуне присутствует анимация трех лучших игроков. Игроки могут оценивать Kahoot на основе своего опыта.

Давайте рассмотрим последовательность создания кахута. Зарегистрируйтесь через <https://create.kahoot.it>.

После регистрации откроется рабочее окно. В правом верхнем углу рабочего окна Нажатие кнопки «СОЗДАТЬ» создаст новый Kahoot!.

Чтобы добавить новый вопрос, нажмите кнопку «Добавить вопрос» в левой части рабочего окна. После создания всех вопросов вы можете дать имя созданному кахуту, написать комментарий, выбрать картинку для фона, сменить музыку и сменить язык из раздела «Настройки» рабочего окна. В разделе «Тип вопроса» в правой части рабочего окна вы можете редактировать тип вопроса, отведенное время и количество баллов, начисляемых за каждый ответ. После выполнения всех действий работа сохраняется с помощью кнопки «Сохранить» в правой верхней части окна.

Анализ и результаты:

С момента запуска Kahoot в 2013 году исследовательское сообщество изучает игру в классах, провел множество экспериментов, связанных с эффектами использования базовой обучающей платформы. В квазиэксперименте, проведенном в Норвежском университете науки и технологий с участием 252 студентов, эффект износа Kahoot! Результаты не показали статистически значимого снижения активности учащихся, мотивации, концентрации или восприятия обучения с течением времени, но произошли значительные изменения в динамике занятий (меньше взаимодействия между игроками через пять месяцев). Суть заключалась в том, что Kahoot! после пяти месяцев многократного использования он смог повысить вовлеченность, мотивацию, концентрацию и обучение учащихся. От интенсивного многократного использования а затем тот факт, что соревновательный характер Kahoota является основным фактором привлечения внимания студентов выяснил!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обзор литературы 93 исследований последствий использования Kahoot был опубликован в журнале Computers & Education в 2020 году. Это первый обзор литературы, в котором рассматриваются многочисленные опубликованные исследования (эксперименты, тематические исследования, опросы и т. д.) о том, как используется Kahoot!, поскольку он влияет на обучение в классе. В обзоре основное внимание уделяется академической успеваемости, динамике занятий в классе, отношениям и восприятиям учащихся и учителей, а также проблемам учащихся. Суть в том, что Kahoot! образовательная эффективность, динамика занятий, положительно влияет на отношения, а к основным трудностям относятся «технические проблемы», «просмотр вопросов и ответов», «стресс времени», «страх потерять». В исследованиях, включенных в этот обзор, используется сочетание количественных и качественных методов исследования, которые отличаются друг от друга среди вещей Kahoot! имеет статистически значимое улучшение эффективности обучения по сравнению с традиционным обучением и другими инструментами, статистически значимое улучшение понимания лекций студентами и преподавателями, статистически значимое улучшение динамики в классе, а также Kahoot! Было обнаружено, что снижение беспокойства учащихся по сравнению с традиционным обучением и другими инструментами.

REFERENCES

1. Ишмухамедов Р.Дж. Пути повышения эффективности образования с помощью инновационных технологий. - Т.: ТДПУ, 2004.

2. Очилов М. Новые педагогические технологии. - Напротив: Насаф, 2000.
3. Ходжаев Н.Х., Ходиев Б.Ю., Баубекова Г.Д., Тилабова Н.Т. Новая педагогика технологии. Методическое пособие. - Т.: Наука, 2002.